

VARIAÇÃO TEMPORAL DE *Fregata magnificens* NO PERÍODO DE 1999 A 2001 NA PRAIA DA ILHA COMPRIDA, SÃO PAULO.

Pinna¹, V. F. ; Barbieri², E. ; Katsuragawa³, M.

¹Centro Universitário São Camilo. ²Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. ³Departamento de Oceanografia Biológica da Universidade de São Paulo. Email: fernandavoietta@yahoo.com.br.

Palavras-chave: Distribuição, Fragata, Alimentação, Brasil

Introdução

As Fragatas, pertencentes à ordem dos Pelecaniformes, são aves costeiras ou insulares e habitam ilhas oceânicas tropicais (1,2). São encontradas em áreas de ventos moderados necessários para sustentação de seus vôos (3). Caracterizadas pela longa cauda bifurcada, asas muito compridas e curvadas, e por serem extremamente leves, o que as permitem a realização de habilidosas manobras (2,3). Dentre as aves marinhas, as fragatas são espécie que não possuem glândula uropigiana; por esse motivo, elas nunca pousam sobre o mar ou sobre a praia, pois encharcariam-se rapidamente (2). Sua habilidade para o vôo adicionada à forma curvada do bico, são provavelmente adaptações para captura de alimento na superfície da água (3). A alimentação consiste basicamente de pequenos peixes e cefalópodes que sobem à superfície, e são capturados com o bico sem molharem uma só pena. No entanto, estudos com análise de regurgito de fragata mostraram a presença de peixes demersais em sua dieta, que são provenientes de descartes pesqueiros (4). Também é comum o cleptoparasitismo das Fragatas sobre as gaiivotas, atobás e trinta-réis (2). Mas segundo Croxall (3), este é um hábito provavelmente de maior importância quando a quantidade de alimento é escasso. No Brasil, estão registradas 3 espécies de fragatas: *Fregata minor*, *Fregata ariel* e *Fregata magnificens*, sendo esta última de ampla distribuição geográfica, com colônias em Fernando de Noronha, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (2). Este trabalho tem por objetivo avaliar a distribuição de *Fregata magnificens* na praia da Ilha Comprida, no período de 1999 a 2001.

Material e Métodos

A praia da Ilha Comprida localizada no extremo sul do Litoral do Estado de São Paulo, foi percorrida de carro, com velocidades médias de 40 km/h, seguindo-se um transecto preestabelecido de 70 km por 200 metros, como utilizado por Vooren e Chiaradia (5), para a praia do Cassino no Rio Grande do Sul e proposto, também por Bibby (6) para este tipo de ambiente. As contagens numéricas através do método itinerário fixo foram realizadas de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, com saídas semanais, somando um total de 143 amostras. Os censos iniciaram no período da manhã, com duração mínima de cada saída de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação (total: 610 horas; média de 2:30 horas/visita (\pm 0:31 horas)). Escolheu-se o período da manhã, pois durante a tarde há predominância de vento sudeste na região, o que faz com que a maré suba muito, e inviabiliza o tráfego de veículos pela Ilha. Foram utilizados para auxiliar nas observações binóculos 7X50 e 20X60.

Resultados e Discussão

A espécie *Fregata magnificens* apresentou-se constante durante os 3 anos estudados, sendo avistados um menor número de indivíduos durante a primavera e o verão, Fig.1. Em 1999 e 2000, as menores médias foram registradas em janeiro, com 24,3 e 25 aves respectivamente; as densidades nesse período foram de 0,37 aves/km em janeiro de 1999 e 0,38 aves/km no mesmo mês em 2000. Em dezembro, foi observada uma queda gradual do número de Fragatas ao longo dos 3 anos, com 355 aves em 1999, 127 em 2000 e 36 em 2001 Fig.2. No período de junho a agosto, verifica-se um aumento do número de aves, registrado principalmente em julho de 2000, quando foram contados 1158 indivíduos e a frequência de ocorrência foi de 98,22%. No mesmo período em 1999, a média de indivíduos foi 134,3 e a frequência de ocorrência 99,75%. As maiores densidades ocorreram durante o inverno dos anos de 2000 e 2001, apresentando 4,45 aves/km e 2,16 aves/km respectivamente, Fig.2. O ano de 2001 apresentou o menor número de *Fregata magnificens* com 2854 indivíduos. A maior densidade ocorreu em agosto com 2,16 aves/km e a menor em dezembro 0,14 aves/km, Fig.2.

As Fragatas são aves tropicais que utilizam ilhas costeiras como locais para nidificação e abrigo (7). Diversos estudos sobre levantamento de aves marinhas no Brasil, têm mostrado a ampla distribuição desta espécie ao longo do litoral Brasileiro. Segundo Schulz-Neto (8), há registros de colônias reprodutivas de *Fregata magnificens* em várias ilhas da costa brasileira entre Santa Catarina e Fernando de Noronha, e também na costa norte do Brasil. Entretanto, existem certas ilhas que não abrigam ninhas, mas são importantes locais de pouso especialmente para indivíduos sexualmente imaturos ou em descanso reprodutivo. Nestas ilhas, encontra-se um grande número de Fragatas; e a disponibilidade de locais adequados para o pouso, é fator fundamental para a presença desta espécie no ambiente costeiro (9).

Campos (10), em estudos sobre aves marinhas insulares, percorreu todo o litoral paulista e relata a formação de colônias reprodutivas de *Fregata magnificens* em ilhas costeiras. Observou que o auge da nidificação para a espécie foi de maio a outubro, ocorrendo uma queda da atividade reprodutiva durante o verão. Trabalhos anteriores já comprovaram a importância da Ilha Comprida como local de alimentação e descanso para diversas espécies de aves residentes e migratórias, em função de grande parte de seu ecossistema ainda se manter preservado (11). As Fragatas foram vistas na praia da Ilha Comprida em todas as saídas sempre em atividade de vôo. Esta espécie alimenta-se em águas costeiras da Ilha e pode ser vista com frequência sobrevoando o local, especialmente durante o outono e o inverno. Neste período é quando ocorrem os maiores descartes decorrente da pesca do camarão na região. Entre os anos de 1999 a 2001 Branco (7) observou nas Ilhas Moleques do Sul que a distribuição de Fragatas também oscilou, apresentando maior número de indivíduos entre os meses de junho a Novembro. Carmona (12), fez registros da espécie durante todo o ano na Baía de La Paz, e assim como na Ilha Comprida, foram observadas sempre sobrevoando a praia. Da mesma forma, Alves (13) registrou *Fregata magnificens* em Ilha do litoral do Rio de Janeiro entre os anos de 1983 e 2002. As Fragatas são espécies tipicamente oportunistas, e podem utilizar diferentes estratégias de alimentação, tais como: capturar peixes que sobem à superfície do mar (2); Atacar outras aves marinhas como gaivotas, atobás e trinta-réis, fazendo-as soltarem o alimento – cleptoparasitismo - (2,3); ou ainda alimentar-se através dos descartes de pesca. (2,3,10). Devido ao seu característico vôo de altura, a espécie é muito mais eficiente na localização de barcos de pesca do que Atobás e outras aves de vôo baixo (2). KRUL (4), analisou regurgitos de *Fregata magnificens* em ilhas da costa paranaense, e constatou que 91,50% de sua alimentação era constituída por peixes típicos de fundo. Como estas aves não mergulham, ele concluiu que tais peixes eram provenientes de descartes pesqueiros. Branco (14), considerou a abundância dos descartes como um elemento preponderante no estabelecimento de colônias de aves marinhas em ilhas do litoral catarinense. A Ilha Comprida é uma região de intensa atividade pesqueira, dessa forma, é provável que a constante presença da espécie *Fregata magnificens* também esteja relacionada à oferta extra de alimento proporcionada por tal atividade.

Figura.1 - Variação mensal de *Fregata magnificens* no período de 1999 a 2001 na praia da Ilha Comprida

Mês	1999				2000				2001			
	Nºindiv	M	D	C	Nºindiv	M	D	C	Nºindiv	M	D	C
Jan	73	24,3	0,4	100	125	25	0,38	80	463	115,7	1,78	100
Fev	338	84,5	1,3	100	218	43,6	0,67	100	120	40	0,61	100
Mar	91	30,3	0,5	66,7	536	134	2,06	100	516	103,2	1,59	100
Abri	355	88,7	1,4	75	303	75,7	1,16	100	315	78,7	1,21	100
Mai	250	62,5	1	75	205	41	0,63	100	99	19,8	0,3	100
Jun	382	95,5	1,5	75	555	138,7	2,13	100	63	15,7	0,24	100
Jul	403	134	2,1	100	1158	289,5	4,45	100	70	17,5	0,27	100
Ago	321	80,2	1,2	100	505	126,2	1,94	100	563	140,7	2,16	100
Set	330	66	1	100	300	75	1,15	100	249	62,2	0,96	100
Out	313	62,6	1	100	513	171	2,63	100	176	88	1,35	100
Nov	195	48,7	0,8	75	562	112,4	1,73	100	184	46	0,71	100
Dez	355	88,7	1,4	100	127	42,3	0,65	100	36	9	0,14	100

Fig.2 - Variação mensal de *Fregata magnificens* ao longo dos 3 anos. (Nº indiv) número total de *Fregata magnificens*; (M) médias; (D) densidades; (Cons) constância em % .

Conclusão

A espécie *Fregata magnificens* manteve-se constante na praia da Ilha Comprida durante o período estudado. As mais baixas médias de indivíduos foram registradas durante o verão, ocorrendo um aumento da população nos meses de outono e inverno; período que coincide com os maiores descartes da pesca de camarão na região. Sendo as Fragatas tipicamente oportunistas, e a Ilha Comprida região de intensa atividade pesqueira, fica sugerido no presente trabalho, que a constante presença dessa espécie também possa estar relacionada à disponibilidade de alimento oferecida pelos descartes de pesca.

Referências Bibliográficas

- ¹ Novelli, R. 1997. Aves Marinhas costeiras do Brasil: Identificação e Biologia. Ivo Manica Editor. Cinco Continentes Editora. Porto Alegre. Brasil, p. 92.
- ² Sick, H. 1997. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, p. 868.
- ³ Croxall, J.P. 1987. Seabirds: feeding biology and role in marine ecosystems. Cambridge University Press. Cambridge.
- ⁴ Krull, R. 2004. Aves Marinhas Costeiras do Paraná in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. P. 37-56.
- ⁵ Vooren, C.M; Chiaradia, A. 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. *Ornitologia Neotropical*, v. 1, p. 9-24.
- ⁶ Biby, J.C.; Hill, D.A. 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England, p.127.
- ⁷ Branco, J.O. 2004. Aves Marinhas das Ilhas de Santa Catarina in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. P. 15-36.
- ⁸ Schulz-Neto, A. 2004. Aves Insulares do Arquipélago de Fernando de Noronha in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. P. 147-168.
- ⁹ Vooren, C.M; Brusque, L.F. 1999. As Aves do Ambiente Costeiro do Brasil: Biodiversidade e Conservação. Univ. Federal de Rio Grande, RS.
- ¹⁰ Campos, F.P.; Paludo, D.; Faria, P.S.; Mastrucelli, P. 2004. Aves Insulares Marinhas residentes e migratórias do Litoral do Estado de São Paulo in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. P. 57-82.
- ¹¹ Barbieri E.; Mendonça, J.T.; Xavier, S.C. 2000. Distribuição da batuíra-de-bando (*Charadrius semipalmatus*) ao longo do ano de 1999 na Ilha Comprida. *Notas Técnicas Facimar*, 4:69-76.
- ¹² Carmona, R. 1995. Distribución Temporal de Aves Acuáticas En La Playa El Conchalito Enseada De La Paz, B. C. S. Inv. Mar. Cicimar. México. V.10 (1-2).
- ¹³ Alves, S.A.; Soares, A.B.A.; Couto, G.S. 2004. Aves Marinha e Aquáticas das Ilhas do Litoral do Estado do Rio de Janeiro in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. p.83-100.
- ¹⁴ Branco, J.O. 2001. Descartes da pesca do camarão-sete-barbas como fonte de alimento para aves marinhas. *Rev. Bras. De Zool.*, 18(1): 293-300.